

Electrocoagulación de aguas residuales de la industria farmacéutica

Yañez Varela Juan Antonio¹, Viguera-Carmona Sergio Esteban^{2*}, Montes García María Monserrat³, Sergio Alejandro Martínez Delgadillo¹

1. Laboratorio en Sistemas de Procesos Acuáticos. Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Av. San Pablo Xalpa 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Ciudad de México. C.P. 022000, México

2. Laboratorio de Tecnología Anaerobia, División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Av. Tecnológico S/N Col. Valle de Anáhuac, Ecatepec, Estado de México, C.P.55210, México

3. Unidad de Estudios Superiores Tultitlan, Universidad Mexiquense del Bicentenario, San Antonio S/N Villa Esmeralda, Tultitlan de Mariano Escobedo, Estado de México, C.P. 54910. México
sviguera@tese.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se evaluó la electrocoagulación como alternativa para tratar las aguas residuales provenientes de una industria farmacéutica. La evaluación se realizó en función del porcentaje de remoción de la demanda química de oxígeno (DQO). Se planteó un diseño experimental para establecer el valor de las variables de operación (pH e intensidad de corriente) que permitan la mayor remoción de DQO. Los electrodos utilizados fueron de hierro con un área efectiva de 20 cm². El volumen de la celda fue de 30 mL y el tiempo de electrólisis para todos los experimentos fue de 15 min. Se estableció que al operar la celda con un pH de 8.0 y una intensidad de corriente de 400 mA se alcanzó una eficiencia de remoción del 68%. Con los resultados obtenidos se proyecta que esta tecnología tiene potencial para el tratamiento de este tipo de efluentes.

Palabras Clave: *electrocoagulación, agua residual, industria farmacéutica*

Abstract

In this work, electrocoagulation was evaluated as an alternative to treat wastewater from a pharmaceutical industry. The evaluation is carried out based on the percentage of removal of the chemical oxygen demand (COD). An experimental design was proposed to establish the value of the operating variables (pH and current intensity) that allow the greatest removal of COD. The electrodes used are made of iron with an effective area of 20 cm². The cell volume was 30 mL and the electrolysis time for all experiments was 15 min. It was established that by operating the cell with a pH of 8.0 and a current intensity of 400 mA, a removal efficiency of 68% is achieved. With the results obtained, it is possible to establish that this technology has potential for the treatment of this type of effluent.

Key words: *electrocoagulation, wastewater, pharmaceutical industry*

Introducción

En el ámbito de la ingeniería ambiental, la industria farmacéutica ha sido un sujeto de interés en los últimos años debido a que es una fuente importante de los llamados “*contaminantes emergentes*”. Los residuos líquidos de estas industrias contienen concentraciones altas de componentes activos de distintos fármacos, residuos de productos de cuidado personal y detergentes empleados para el lavado y desinfección de los equipos [1]. Estos compuestos hacen que los efluentes sean difíciles de tratar, pues tienen baja biodegradabilidad y son resistentes a la oxidación. Estas características presentan un reto importante para el diseño del tren de tratamiento del agua residual de estas industrias, pues las tecnologías convencionales no son efectivas para remover esta clase de contaminantes [2].

Para el tratamiento de los efluentes de la industria farmacéutica se ha propuesto integrar distintas tecnologías en el tren de tratamiento convencional [3]. Métodos fisicoquímicos como la filtración por membranas, la adsorción y ozonización reportan eficiencias aceptables de remoción, no obstante, los costos de operación e inversión de estos procesos disminuyen la factibilidad de su aplicación a

nivel industrial. Consecuentemente, se han implementado distintos procesos de oxidación avanzada con la finalidad de evaluar su desempeño para la degradación y remoción de diferentes compuestos en efluentes sintéticos. Ejemplos de estos procesos son la electro-oxidación, fotocátalisis y la sonoquímica [4]. El problema con estos procesos es que, si bien han incrementado el conocimiento de los mecanismos de oxidación de distintas moléculas altamente recalcitrantes, se tiene nula experiencia en la aplicación de estas tecnologías a efluentes reales. Sin embargo, su potencial es bueno para el tratamiento de efluentes de la industria farmacéutica por lo que el siguiente paso es evaluar su eficiencia en efluentes reales e iniciar los trabajos en el escalamiento.

La electrocoagulación es un proceso que tiene tiempo desarrollándose en el tratamiento de distintos tipos de efluentes industriales con baja biodegradabilidad [5]. En la electrocoagulación se suministra corriente a través de electrodos, comúnmente de hierro o aluminio, donde el “ánodo de sacrificio” se electro-diluye en iones metálicos. Por ejemplo, cuando se utilizan electrodos de hierro, este se oxida en el ánodo (Ec. 1)

mientras en el cátodo la reducción de las moléculas de agua genera hidrógeno gaseoso (H_2) y iones hidroxilo (Ec. 2)

una producción significativa de iones OH^- aumenta el pH del medio, lo que provoca la formación de hidroxilos metálicos (Ec. 3).

La formación de los hidróxidos metálicos insolubles, como el $Fe(OH)_2$, es lo que favorece la floculación y precipitación de las moléculas. Dependiendo del voltaje aplicado a la celda es posible la formación directa del ion férrico (Fe^{3+}) en el ánodo (Ec. 4), aunque también se genera fácilmente por la oxidación del ion ferroso (Fe^{2+}) en presencia del oxígeno disuelto en el agua (Ec. 5).

Los protones resultantes de la ecuación 5 son neutralizados por los iones OH^- producidos en la Ec. 2 o son reducidos en el cátodo para formar hidrógeno gaseoso como se muestra en la ecuación 6.

El Fe^{3+} es un ion efectivo para promover la coagulación y precipitación en un intervalo de pH mayor, debido a que puede formar complejos de hidróxidos metálicos que tienden a adsorber mejor los contaminantes [6]. Cuando el hierro se encuentra como ion metálico, neutraliza las cargas de los contaminantes presentes en el medio (comúnmente coloides) y promueve su atracción electrostática para aglomerar flóculos. Estos aglomerados por su densidad tienden a flotar por acción del hidrógeno gaseoso o a precipitar. Este mecanismo de remoción evita problemas importantes al tratar efluentes residuales farmacéuticos, ya que su eficiencia no depende de la biodegradabilidad de los contaminantes.

El pH es un parámetro muy importante en la operación de la electrocoagulación, pues de este dependerá la insolubilidad de los hidróxidos metálicos, así como la clase de hidróxidos que se encuentran en el medio, los cuales son los encargados del mecanismo de remoción en este proceso. La masa teórica en g (m_t) del ion que se puede electro-diluir puede ser calculada utilizando la ley de Faraday (Ec. 7).

$$m_t = \frac{M \cdot i \cdot t_t}{z \cdot F} \quad (7)$$

donde M es la masa molar del ion en $g \cdot mol^{-1}$, i es la intensidad de corriente en A, t_t es el tiempo de tratamiento en s, z es el número de electrones involucrados en la reacción y F es la constante de Faraday ($96500 C \cdot mol^{-1}$). De la ecuación 7 se resalta que en la operación de la celda de electrocoagulación la intensidad de corriente y el tiempo de tratamiento son factores importantes, pues de ellos dependerá la cantidad de iones que se diluyen en el agua residual [7] (Nepo et al., 2017).

La técnica electroquímica de electrocoagulación por pulsos fue utilizada por Ren y colaboradores en 2011[8] para remover antibióticos de amplio espectro en agua sintética. Ellos encuentran un mejor desempeño del proceso cuando se utilizan electrodos de hierro, aplicando una densidad de corriente de $19.44 mA \cdot cm^{-2}$ con una frecuencia de pulso de 1.0 kHz cada 0.3 s durante 3.5 h. Bajo estas

condiciones los autores lograron una remoción máxima de 69.6% de la demanda química de oxígeno (DQO). Utilizando el proceso de electrocoagulación convencional a efluentes generados por la producción de capsulas de antibiótico [9] comparan la efectividad del tratamiento utilizando como material de sacrificio anódico al hierro y al aluminio. Los autores logran las más altas remociones de DQO (92.8%) utilizando electrodos de hierro, con un pH de 5 unidades y una densidad de corriente de $13.94 \text{ mA}\cdot\text{cm}^{-2}$. En 2015 [10], utilizan la electrocoagulación de manera sistemática para optimizar a través del análisis estadístico la remoción de contaminantes de un efluente real farmacéutico. Las condiciones óptimas reportadas en este trabajo fueron pH de 5.31, densidad de corriente de $46.83 \text{ mA}\cdot\text{cm}^{-2}$ y el tiempo de reacción de 17.99 min, a las que se logra una máxima remoción de DQO y turbiedad de 75.64% y 96.34%, respectivamente. Un inconveniente al momento de aplicar este proceso a un caso real son las propiedades del agua residual, pues estas estarán en función de los procesos específicos que en esa industria se realicen. Por lo que es importante evaluar sistemáticamente las variables del tratamiento que se desea implementar a cada caso en particular. En este sentido, este trabajo tiene el objetivo de evaluar a la electrocoagulación como alternativa para tratar el agua residual generada por una industria farmacéutica ubicada en el oriente del Valle de México. Debido a la variedad de contaminantes presentes en el efluente, se opta por evaluar la remoción de contaminantes usando la DQO, ya que este parámetro indica la cantidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en la muestra susceptibles a la oxidación.

Metodología

Caracterización del agua residual

El agua residual para el tratamiento y caracterización se obtuvo en el cárcamo principal de la planta de tratamiento. La recolección de muestras se efectuó en diferentes horarios durante una semana; se elaboró una muestra compuesta que se caracterizó, Tabla 1.

Tabla 1. Características del agua residual

Parametro	Unidades	Limites Máximos*	Resultado
DQO	$\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	N.A.	3866 ± 34
DBO ₅	$\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	30	3101 ± 20
SST	$\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	75	2869 ± 54
pH	-	5.5 – 10	6.2 – 8.0
Conductividad	$\text{mS}\cdot\text{cm}^{-1}$	N.A.	$378 - 628.9$

*Límites máximos permitidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 [11]

Celda de electrocoagulación

Para realizar la electrocoagulación se montó el sistema experimental sobre una probeta de 50 mL. Dos barras de acero al carbón se utilizaron como electrodos, las barras fueron de perfil circular de $\frac{1}{4}$ de pulgada, separadas 0.5 cm. Una fuente de corriente directa alimentó a la celda electroquímica; para monitorear la diferencia de potencial se montó un multímetro en paralelo a las dos puntas de salida, mientras que, en la punta negativa, se montó otro multímetro para monitorear la intensidad de corriente.

Electrocoagulación

El volumen de operación de la celda fue de 30 mL. Entre cada experimento los electrodos se lijaron y lavaron con una solución de ácido sulfúrico 3 M para eliminar impurezas de su superficie. Antes de incorporar el agua residual a la celda, esta fue filtrada con papel filtro de poro medio ($\sim 4 \mu\text{m}$) y ajustada al pH necesario con soluciones de 5 M de NaOH y 3 M de H₂SO₄. Una vez llena la celda, el área efectiva de los electrodos fue de 20 cm². El tiempo de tratamiento comenzaba a correr desde que se ajustaba la intensidad de corriente deseada. Al terminar el tiempo de tratamiento, la muestra se filtró para retirar todas las partículas floculadas y se determinó la DQO al sobrenadante resultante (A.P.H.A., 1989) [12]. La eficiencia de remoción (%R) se calculó mediante la Ec. 8

$$\%R = \frac{DQO_i - DQO_f}{DQO_i} \times 100 \quad (8)$$

en donde DQO_i representa la DQO del agua residual en $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ y DQO_f representa la DQO del agua tratada en $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$.

Diseño experimental

Para conocer el efecto del pH y la intensidad de corriente sobre la eficiencia de remoción de DQO se realizó un análisis estadístico por separado para cada variable: pH e intensidad de corriente. Después se analizaron ambas variables en conjunto. Las pruebas estadísticas de análisis de varianza y de Tukey se emplearon sobre los resultados para conocer la significancia de las diferencias entre las diferentes condiciones de operación. Los métodos estadísticos se realizaron usando el software MiniTab®.

Resultados y discusión

Efecto de la intensidad de corriente

Utilizando incrementos de la intensidad de corriente de 50 mA se evaluó la eficiencia de remoción de DQO. Siete niveles de intensidad de corriente fueron utilizados y se realizaron tres réplicas de cada ensayo, los resultados se muestran en la Tabla 2. Para ilustrar mejor los resultados, en la Figura 1 se muestran en un gráfico de dispersión, donde los puntos sin relleno representan los promedios para cada ensayo y los cuadros azules son las observaciones individuales.

Tabla 2. Eficiencias de remoción variando la intensidad de corriente.

Intensidad (mA)	% Eficiencia de Remoción		
100	46%	41%	41%
150	47%	48%	52%
200	46%	44%	48%
250	54%	49%	50%
300	53%	52%	53%
350	48%	51%	51%
400	51%	54%	51%

*Los ensayos se llevaron a pH 4 y 15 minutos de tiempo de tratamiento.

Figura 1. Gráfico de dispersión de las eficiencias de remoción en función de la intensidad de corriente.

El ensayo que en promedio tuvo la mayor remoción (53%) es el operado a 300 mA. El análisis de varianza de las intensidades ensayadas indicó que hay diferencia significativa entre las intensidades ensayadas con un valor de $p = 0.001$, entonces se concluye que las medias de los tratamientos difieren, es decir, la intensidad de corriente afecta significativamente a la eficiencia de remoción de sólidos solubles durante la electrocoagulación de muestras de agua residual de la industria farmacéutica.

Una vez que se determinó que hay diferencia entre las medias se requiere establecer específicamente cuales medias son las que difieren. Para ello se utiliza la prueba de Tukey que hace uso de la distribución del estadístico del rango studentizado. En la Tabla 3, se agrupa la información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. De la Tabla 3, se observa que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, por ejemplo, las remociones de la intensidad 300 mA y 100 mA existe una diferencia significativa entre las medias. También se observa que las medias de los tratamientos forman dos grupos: 400, 250, 350, 150 mA y 200 mA. Debido que a 400 mA la eficiencia no es diferente a la obtenida a los 300 mA podríamos inferir que hay un punto de inflexión, es decir que la relación entre intensidad y eficiencia de remoción no es lineal para

lo que se realizó un análisis de regresión lineal. En la Tabla 4 se observa que la interacción de la intensidad no es significativa (Valor $p > 0.05$), es decir, que el termino cuadrático no es significativo en el modelo. Por lo que sería interesante ir más allá de los 400 mA para determinar el punto máximo de eficiencia de remoción que se logra al incrementar la intensidad de corriente. Además, el r^2 (R-cuad) indica que el modelo solo puede predecir menos del 60% de los datos generados, lo que justifica que la relación entre estos dos factores no es lineal.

Tabla 3. Comparaciones en parejas de Tukey de las medias obtenidas a diferentes intensidades de corriente.

i (mA)	N	Media	Agrupación
300	3	0.52617	A
400	3	0.51921	AB
250	3	0.5109	AB
350	3	0.5039	AB
150	3	0.4849	AB
200	3	0.4608	BC
100	3	0.4246	C

Tabla 4. Análisis de regresión: Eficiencia de Remoción vs Intensidad de Corriente.

Análisis de Varianza					
Fuente	G	SC	MC	Valor	Valor
	L	Ajust.	Ajust.	F	P
Regresión	2	0.0183 28	0.00916 4	13.45	0
i (mA)	1	0.0055 25	0.00552 5	8.11	0.011
i (mA) * i (mA)	1	0.0029 8	0.00290 8	4.27	0.054
Error	18	0.0122 65	0.00068 1		
Falta de ajuste	4	0.0054 53	0.00136 3	2.8	0.067
Error puro	14	0.0068 12	0.00048 7		
Total	20	0.0305 93			

Resumen del modelo				
	S R-cuad.	R-cuad. Ajusta	R-cuad. Predi.	
	0.026103	59.91%	55.45%	46.45%

Efecto del pH

Para evaluar el efecto del pH sobre el desempeño del tratamiento se probaron tres niveles de pH 4, 8 y 12, realizando tres réplicas de los ensayos en cada nivel. En la Tabla 5 se muestran las eficiencias de remoción obtenidas para cada nivel ensayado.

En la Figura 2, los cuadros azules son las observaciones individuales de los ensayos y los puntos huecos son los promedios. En la Figura 2 se observa que el pH tiene efecto sobre la eficiencia de remoción de sólidos solubles y que a las 8 unidades de pH se obtiene en promedio la mayor eficiencia de remoción (59%).

Tabla 5. Eficiencias de remoción variando el pH inicial del agua residual.

pH	Eficiencia		
3.8	53%	52%	53%
8	59%	61%	56%
12	51%	51%	51%

*Los ensayos se llevaron a 300 mA y 15 minutos de tiempo de tratamiento

Figura 2. Gráfico de dispersión de las eficiencias de remoción en función del pH.

El análisis de varianza de los ensayos a diferentes valores de pH indica que hay diferencia significativa entre los valores de la eficiencia obtenidos a diferentes valores de pH con un valor de p

= 0.002, entonces se concluye que las medias de los tratamientos difieren, es decir, el pH afecta significativamente a la eficiencia de remoción durante la electrocoagulación de muestras de agua residual de la industria farmacéutica estudiada. En la Tabla 6, se agrupa la información utilizando el método de Tukey con una confianza de 95%, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Además de que existe una diferencia significativa entre las medias a pH 8 y pH 4, así como para pH 8 y pH 12.

Tabla 6. Comparaciones en parejas de Tukey de las medias obtenidas a diferentes valores de pH

pH	N	Media	Agrupación
8.0	3	0.5867	A
3.8	3	0.5267	B
12.0	3	0.5100	B

Tabla 7. Análisis de regresión: Eficiencia de Remoción vs pH.

Análisis de varianza					
Fuente	G L	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor P
Regresión	2	0.00975	0.00487	21.95	0.002
pH	1	0.00865	0.00865	38.93	0.001
pH*pH	1	0.00939	0.00290	0.00939	0.001
Resumen del modelo					
		S R-cuad.	R-cuad. Ajusta.	R-cuad. Predi.	
		0.014907	87.98%	83.97%	72.95%

En la Figura 2 se observa que la relación entre el pH y la eficiencia de remoción de DQO no es lineal, por ello se realizó un análisis de regresión (Tabla 7). El valor de p tanto para el pH como para el cuadrado del pH es menor a 0.05 por lo que el cuadrado del pH es significativo en la explicación de la variable de respuesta.

Del ajuste de mínimos cuadrados se obtiene la ecuación 9, la cual permite explicar hasta un 87.98 % de los datos experimentales

$$\%R = 0.3484 + 0.0624 * pH - 0.004080 * pH * pH \tag{9}$$

En la figura 3 se muestra la estimación del modelo (Ec. 9) y se observa una buena representación de los datos experimentales por lo que este modelo puede ser utilizado para predecir la eficiencia de remoción promedio para valores de pH entre 4 y 12. Este modelo puede utilizarse para encontrar los niveles de las variables de diseño que dan como resultado los mejores valores de la respuesta.

Figura 3. Predicción de la eficiencia de remoción promedio utilizando el modelo de la ecuación 9. Los puntos huecos son los valores predichos y los cuadros azules son los promedios experimentales.

Tabla 8. Eficiencias de remoción variando la intensidad de corriente y el pH con un tiempo de tratamiento de 15 min.

Intensidad	pH	Bloque I	Bloque II	Bloque III
100	4	46%	41%	41%
100	8	49%	46%	51%
100	12	20%	15%	39%
150	4	47%	48%	52%
150	8	58%	56%	53%
150	12	51%	52%	53%
200	4	46%	44%	48%
200	8	66%	58%	56%
200	12	55%	55%	52%
250	4	54%	49%	50%
250	8	59%	58%	61%
250	12	53%	52%	53%
300	4	53%	52%	53%
300	8	59%	61%	56%
300	12	51%	51%	51%
350	4	48%	51%	51%
350	8	61%	61%	59%
350	12	50%	46%	57%
400	4	51%	54%	51%
400	8	68%	66%	65%
400	12	53%	52%	57%

Tabla 9. Análisis de regresión: Eficiencia de Remoción vs bloques, pH e intensidad de corriente.

Análisis de Varianza					
Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor P
Modelo	22	0.417527	0.018978	14.44	0.000
Bloques	2	0.004027	0.002014	1.53	0.228
Lineal	8	0.338196	0.042274	32.17	0.000
Intensidad	6	0.2031	0.03385	25.76	0.000
pH	2	0.135096	0.067548	51.40	0.000
Interacción de 2 términos	12	0.075304	0.006275	4.77	0.000
i (mA) * pH	12	0.075304	0.006275	4.77	0.000
Error	40	0.052571	0.001314		
Total	62	0.470098			

Resumen del modelo				
	S	R-cuad.	R-cuad Ajusta.	R-cuad. Predich
	0.0362531	88.82%	82.67%	72.26%

Efecto de la interacción pH e intensidad de corriente

Ya se ha determinado que tanto la intensidad de corriente como el pH tienen un efecto sobre la eficiencia de remoción. Durante los ensayos la variabilidad que surge de un factor perturbador puede afectar los resultados. Un factor perturbador se define como un factor del diseño que probablemente tenga efecto sobre la respuesta, pero en el que no se tiene un interés específico. La aleatorización es la técnica de diseño que se utiliza para protegerse contra estos factores perturbadores. La formación de bloques para eliminar de manera sistemática esos efectos sobre las comparaciones estadísticas entre los tratamientos. Por lo que los experimentos de la Tabla 8 se estructuraron en tres bloques. Los resultados mostrados en la Tabla 8 son utilizados para conocer la relación funcional entre la intensidad de corriente y el pH sobre la eficiencia de remoción.

En el análisis de regresión de la Tabla 9, muestra que la interacción pH-intensidad tiene un efecto significativo, debido a que el valor F de la interacción (4.77) es mayor que el valor $F_{0.05,12,40} = 2$.

También se observa lo que ya se concluyó en los experimentos de un solo factor; tanto la intensidad como el pH tiene un efecto sobre la eficiencia de remoción de sólidos disueltos en la muestra. En la Tabla 9 el valor de F para los bloques ensayados es de 1.53, mientras que el valor de $F_{0.05,12,40} = 2$; esto implica que la aleatorización de los experimentos minimiza el efecto de estos factores, como son día de realización, operador, pasivación de los electrodos, y día de toma de la muestra, por lo tanto, los cambios en la eficiencia de remoción están ligados a los cambios de la intensidad y el pH. El análisis de los resultados obtenidos nos permite reconocer que estamos en la región de un óptimo, por lo que a partir de estos resultados se puede plantear diseñar una superficie de respuesta que nos permita optimizar el proceso de electrocoagulación como función de la intensidad y el pH.

Trabajo a futuro

Diseñar una superficie de respuesta que permita optimizar el pH e intensidad de corriente.

Conclusiones

Se determinó que la intensidad de corriente y el pH afectan la remoción de DQO. La mayor remoción de DQO (53%) se logra a una intensidad de corriente de 300 mA cuando se realiza la electrocoagulación a pH 4. En tanto que a un pH de 8 se obtiene una remoción de DQO de 59%, cuando la electrocoagulación se realiza a 300 mA de intensidad de corriente. En tanto que la máxima remoción de DQO (68%) se logra cuando la electrocoagulación se realiza a pH 8 y 400 mA de intensidad de corriente.

La exploración estadística permitió identificar que el intervalo de las variables de operación explorado se encuentra dentro de la región de un óptimo, por lo que el trabajo posterior será diseñar una superficie respuesta que permita optimizar las variables de operación en función de la remoción de DQO.

Referencias

- [1] W. Fu, J. Fu, X. Li, B. Li, X. Wang. Occurrence and fate of PPCPs in typical drinking water treatment plants in China, *Environ. Geochem. Health.* 41 (2019) 5–15. doi:10.1007/s10653-018-0181-1.
- [2] T. Heberer. Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data, *Toxicol. Lett.* 131 (2002) 5–17. doi:https://doi.org/10.1016/S0378-4274(02)00041-3.
- [3] A. M. Deegan, B. Shaik, K. Nolan, K. Urell, M. Oelgemöller, J. Tobin, A. Morrissey, Treatment options for wastewater effluents from pharmaceutical companies, *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 8 (2011) 649–666. doi:10.1007/BF03326250.
- [4] L. Rimoldi, D. Meroni, E. Falletta, V. Pifferi, L. Falciola, G. Cappelletti, S. Ardizzone, Emerging pollutant mixture mineralization by TiO₂ photocatalysts. The role of the water medium, *Photochem. Photobiol. Sci.* 16 (2017) 60–66. doi:10.1039/c6pp00214e.
- [5] I. Kabdaşlı, I. Arslan-Alaton, T. Ölmez-Hancı, O. Tünay, Electrocoagulation applications for industrial wastewaters: a critical review, *Environ. Technol. Rev.* 1 (2012) 2–45. doi:10.1080/21622515.2012.715390.
- [6] S. Garcia-Segura, M.M.S.G. Eiband, J.V. de Melo, C.A. Martínez-Huitle, Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies, *J. Electroanal. Chem.* 801 (2017) 267–299. doi:10.1016/j.jelechem.2017.07.047.
- [7] J. Nepo, B. Gourich, M. Cha, Y. Stiriba, C. Vial, P. Drogui, J. Naja, Electrocoagulation process in water treatment : A review of electrocoagulation modeling approaches, 404 (2017) 1–21.
- [8] M. Ren, Y. Song, S. Xiao, P. Zeng, J. Peng, Treatment of berberine hydrochloride wastewater by using pulse electro-coagulation process with Fe electrode, *Chem. Eng. J.* 169 (2011) 84–90. doi:10.1016/j.cej.2011.02.056.
- [9] A.R. Miron, A.M.A. Chivu, A.A.K.K. Rikabi, P.C. Albu, Pharmaceutical industry wastewater treatment through electrocoagulation, *Rev. Chim.* 65 (2014) 1399–1406.
- [10] H. Kermet-Said, N. Moulai-Mostefa, Optimization of turbidity and COD removal from pharmaceutical wastewater by electrocoagulation. Isotherm modeling and cost analysis, *Polish J. Environ. Stud.* 24 (2015) 1049–1061. doi:10.15244/pjoes/32334.
- [11] NOM-002-SEMARNAT-1996, establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
- [12] A.P.H.A Standard methods for the examination of water and wastewater, American public health association, 1989.